

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМОВ РАЦИОНА И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ КОРОВ

© 2025. *Н. А. Перова, В. Н. Калаев*

В целях изучения влияния защищённых от распада в рубце белковых добавок в рационе высокопродуктивных коров на переваримость питательных веществ рационов и воспроизводительную функцию животных в условиях хозяйства был проведен опыт на трех группах коров. Показано, что применение защищенных белковых добавок повышает переваримость сырого протеина в среднем на 2,7 % в опытных группах животных, а также способствует лучшему усвоению сухого и органического веществ кормов. Скармливание коровам опытных групп защищенных белковых добавок привело к улучшению их воспроизводительных функций. Это проявилось в снижении индекса осеменения с 2,57 до 2,24–2,36, что свидетельствует о повышении эффективности оплодотворения. Также сократился сервис-период — с 147,3 дней до 132,5 и 124,2 дней, что указывает на более быстрое восстановление репродуктивной функции коров после отела.

Ключевые слова: кормление коров, шрот подсолнечный экструдированный, шрот соевый экструдированный, переваримость питательных веществ, воспроизводительная функция коров.

Введение. В последние годы наблюдается рост интереса к использованию растительных белковых добавок в рационе высокопродуктивных коров. Это связано с необходимостью повышения продуктивности животных, улучшения качества молока и снижения затрат на кормление. Одним из перспективных направлений является использование защищенных белковых добавок, которые обеспечивают более эффективное усвоение белка в организме коров.

Защищенные белковые добавки — это источники белка, которые подверглись специальной обработке для защиты от разрушения в рубце. Дополнительная защита позволяет белку достигать тонкого кишечника в неизменном виде, где он может быть эффективно усвоен организмом животного. Использование таких защищенных добавок позволяет повысить усвояемость аминокислот, что особенно важно для высокопродуктивных коров, нуждающихся в большом количестве питательных веществ в период наивысшей молочной продуктивности [1, 2].

В период от отела до пика лактации у высокопродуктивных коров потребление корма отстает от истинной потребности в питательных веществах, метаболические процессы подчиняются доминанте лактации, происходит мобилизации веществ (белков и жира) собственного тела, которые используются на продукцию молока. Причина состоит том, что животные физически не в состоянии потребить необходимое количество сухого вещества корма.

В период наивысшей молочной продуктивности, в первые 2–4 месяца лактации, физиологической нормой для коров является потеря не более 8–10 % живой массы. Однако, у высокопродуктивных коров во время острого дефицита питательных веществ наблюдаются потери 10–30 % жира и 10–25 % белка тела [3, 4].

Исходя из этого, для обеспечения оптимального кормления высокопродуктивных коров необходимо учитывать не только уровень сырого протеина, но и особенности его расщепления в преджелудках. Важно уделять внимание качеству белков и их усвояемости в организме животных [5, 6].

При составлении рационов без учета степени расщепления белковых добавок возможны негативные последствия: перерасход протеиновых кормов, нарушение обменных процессов, снижение продуктивности и экономической эффективности животноводства. Поэтому ключевым аспектом является баланс между количеством и качеством протеинов, а также их соответствие физиологическим потребностям коров [7, 8].

Цель нашего исследования состояла в анализе воздействия белковых добавок, созданных из разных растительных материалов, на усвоение питательных веществ в кормах и на репродуктивную способность коров.

Для выполнения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать, как добавление защищенных белковых компонентов из сои и подсолнечника в рацион коров влияет на усвоение питательных веществ.
2. Проанализировать, как использование защищенных белковых добавок из сои и подсолнечника сказывается на репродуктивных способностях коров.

Материалы и методы. Был организован научно-хозяйственный эксперимент с участием коров голштинской породы, которые в предыдущий период лактации давали 8000 кг молока за 305 дней. В рамках эксперимента были созданы три группы по 10 новотельных коров, отобранных по принципу аналогов: учитывались их живая масса, происхождение, возраст, дата отела и продуктивность. Коровы содержались в стойлово-привязных условиях с ежедневным выгулом. Наблюдение за показателями проводилось в течение 100 дней — с 21-го по 120-й день лактации.

Все группы животных питались одинаковым рационом, который состоял из объемистых и концентрированных кормов. В рацион входили: сено многолетних злаков, сенаж многолетних трав, кукурузный силос, свежая пивная дробина, кормовая патока, кукурузная мука, дробленый ячмень, подсолнечный жмых, гранулированные кормовые дрожжи, кормовой мел, пищевая сода, поваренная соль и премикс ПКК 60-3.

В ходе эксперимента коровам из опытных групп I и II добавляли защищённые белковые добавки, произведённые из различных растительных компонентов. В рационе коров из группы I использовался экструдированный подсолнечный шрот. Для коров из группы II применялся экструдированный соевый шрот. Дозировка белковой добавки составляла 1,0 кг на голову в сутки. Массовая доля сырого протеина (СП) и нераспадаемого в рубце протеина (НРП) в подсолнечной белковой добавке составляла 39 % и 50 %, в соевой белковой добавке – 49 % и 60 %, соответственно. Благодаря повышенному содержанию СП и НРП в белковых защищенных добавках, их доля в сухом веществе (СВ) рациона увеличилась с 16,0 и 35,0 % в контроле до 17,0 и 36,70 % в I опытной и до 17,4 % и 38,0 % во II опытной группах (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика кормления животных подопытных групп

Элемент кормления	Подопытные группы		
	Контрольная (10 коров)	I опытная (10 коров)	II опытная (10 коров)
Основной рацион	Сено многолетних злаков, сенаж многолетних трав, силос кукурузный, дробина пивная свежая, патока кормовая, кукурузный размол, ячмень дробленый, жмых подсолнечный, дрожжи кормовые гранулированные, мел кормовой, сода пищевая, соль поваренная, премикс ПКК 60-3 (23,3 кг СВ).		
Белковая добавка	–	+ 1,0 кг шрота подсолнечного экструдированного (EFKO FEED PRO SF 90)	+ 1,0 кг шрота соевого экструдированного (EFKO FEED PRO SB 95)
СП, %	16,0	17,0	17,4
НРП, %	35,0	36,7	38,0

С целью изучения влияния испытуемых защищенных растительных белковых добавок на переваримость питательных веществ кормов рациона коровами на третьем месяце эксперимента проведены физиологические исследования по изучению переваримости питательных веществ кормов рациона с использованием метода инертных индикаторов [9, 10]. Используемые в этом методе индикаторы совершенно не всасываются в желудочно-кишечном тракте. Чаще всего для этого используют окись хрома – Cr_2O_3 . Индикатор тщательно перемешивают с кормом в определенной концентрации и скармливают подопытным животным, учитывая количество потребленного корма. Далее проводятся исследования питательных веществ в образцах корма и кала животных и определение концентрации индикатора в образцах корма рациона и кала животного. Зная концентрации питательных веществ в корме и кале, рассчитывают переваримость сухого вещества и его компонентов по формуле:

Переваримость, % = $100 - (100 \times (Cr_2O_3, \% \text{ корм} / Cr_2O_3, \% \text{ кал}) \times (\text{питательное вещество, \% кал} / \text{питательное вещество, \% корм}))$ [9].

В качестве индикатора в эксперименте по переваримости использовалась окись хрома в количестве 0,2% от сухого вещества рациона. Во время учетного периода эксперимента по переваримости животные содержались в отдельных стойлах с индивидуальным учетом потребления кормов. Определение химического состава кала и кормов проводили по общепринятым методам зоохимического анализа: сухое вещество и влага – по ГОСТ Р 52838; сырой протеин – по ГОСТ Р 51417; сырая клетчатка – по ГОСТ Р 52839; сырой жир – по ГОСТ 32905-2014; БЭВ – расчетным способом. Концентрацию хрома в средней пробе кала коров и кормов рационов в опыте по переваримости питательных веществ кормов определяли методами атомно-адсорбционной спектrophотометрии.

В опыте по переваримости также была проведена оценка энергетической ценности рационов, для этого был применен следующий метод расчета обменной энергии (ОЭКРС):

$$ОЭКРС \text{ (МДж)} = 17,46 \times \text{пП} + 31,23 \times \text{пЖ} + 13,65 \times \text{пК} + 14,78 \times \text{пБЭВ} \text{ [11]},$$

где ОЭ – обменная энергия в 1 кг корма, МДж; пП – переваримый протеин, кг; пЖ – переваримый жир, кг; пК – переваримая клетчатка, кг; пБЭВ – переваримые экстрактивные вещества, кг.

Изучение воздействия защищенных белковых добавок на воспроизводительную функцию коров проводилось по оценке следующих характеристик воспроизводства стада:

- оплодотворяемость коров после первого осеменения определялась отношением числа стельных (беременных) животных от первичных осеменений к числу стельных коров в подопытной группе;
- индекс осеменения – количество осеменений, затраченных на одно результативное оплодотворение, высчитывается как число осеменений коровы в течение сервис-периода;
- длительность сервис-периода определялась как количество дней от окончания одной до начала следующей стельности.

В ходе эксперимента также оценивалась упитанность животных по 5-бальной шкале [9]: от 1 – очень низкая до 5 – чрезвычайно высокая.

Полученные в опыте материалы были статистически обработаны с использованием программы STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc., 2011 (www.statsoft.com). При этом вычисляли следующие величины: среднеарифметическая (M), среднеквадратическое отклонение ($\pm m$) и уровень значимости (p). Сравнение

средних значений изучаемых признаков осуществляли с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при $p \leq 0,05$. При $p \leq 0,1$, но $p > 0,05$ – различия на уровне тенденции. При $p > 0,1$ разницу показателей считали недостоверной.

Результаты и обсуждение

Изучение переваримости питательных веществ рационов коров опытных групп с использованием метода инертных индикаторов. На третьем месяце лактации проводилось исследование переваримости питательных веществ рационов коров. Рацион животных оставался неизменным и соответствовал таблице 1. Благодаря дополнительным защищенным белковым добавкам подопытные группы потребляли на 0,9 кг сухого вещества (СВ) больше, чем контрольная группа, которая потребляла 23,3 кг СВ, исходя из данных среднесуточного рациона кормления коров.

В ходе исследования учитывали следующие показатели: объем съеденных кормов, химический состав кормов и кала, а также содержание инертного индикатора в сухом веществе рациона и кала. На основе этих данных были определены объемы переваренных питательных веществ (таблица 2) и рассчитан процент переваримости компонентов рациона (таблица 3).

Таблица 2

Сравнительная таблица объемов питательных веществ, потребленных и переваренных животными в контрольной и опытных группах

Показатель	Объем потребленных питательных веществ, г			Объем переваренных питательных веществ, г		
	контрольная	I опытная	II опытная	контрольная	I опытная	II опытная
Сухое вещество	23297,9 ±151,6	24209,2 ±132,6*	24183,7 ±137,3*	16 352,8 ±109,5	17 270,8 ±99,3*	17 380,8 ±101,5*
Органическое вещество	22190,4 ±143,9	23031,6 ±98,7*	23014,1 ±145,8*	16 074,7 ±106,6	16 898,3 ±69*	16 991,3 ±128,9*
Протеин	3730,7 ±43,5	4106,2 ±19,4*	4205,5 ±43,9**	2 506,3 ±29,8	2 856,7 ±19,2*	2 951,8 ±29,8**
Жир	910,6 ±13,8	925, ±10,2*	927,9 ±17,6*	606,3 ±10,7	622,5 ±5,6*	628,3 ±13,5*
Клетчатка	4 006,6 ±89,9	4 135,3 ±64,4*	4 038,0 ±85,2*	2 561,0 ±68,1	2 667,7 ±46,3*	2 615,4 ±61,7*
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ)	13 542,6 ±94,6	13 864,2 ±35,1*	13 842,8 ±102*	10 401,1 ±67,7	10 751,4 ±26,3*	10 795,8 ±77,5*

Обозначения:

* – различия на уровне тенденции ($p \leq 0,1$);

** – различия с контрольной группой достоверны ($p \leq 0,05$).

Было установлено значительное улучшение показателей переваримости питательных веществ у животных опытных групп.

В частности, эффективность усвоения сырого протеина возросла на 2,4-3,0 процента, при этом статистическая значимость составила $p \leq 0,1$ для первой группы и $p \leq 0,05$ для второй. Параллельно наблюдалась положительная динамика в процессах переваривания других важных компонентов на уровне тенденции (при $p \leq 0,1$):

- жиров: увеличение на 0,6–1,1 %;
- клетчатки: рост на 0,6–0,9 %;
- БЭВ: повышение на 0,7–1,2 %.

Таблица 3

Переваримость питательных веществ кормов различных рационов в контрольной и опытных группах

Показатель	контрольная	I опытная	II опытная
Сухое вещество, %	70,2 ± 0,47	71,3 ± 0,41*	71,9 ± 0,42*
Органическое вещество, %	72,4 ± 0,48	73,4 ± 0,30*	73,8 ± 0,56*
Протеин, %	67,2 ± 0,80	69,6 ± 0,47*	70,2 ± 0,71**
Жир, %	66,6 ± 1,18	67,2 ± 0,88*	67,7 ± 1,46*
Клетчатка, %	63,9 ± 1,70	64,5 ± 1,12*	64,8 ± 1,53*
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), %	76,8 ± 0,51	77,5 ± 0,19*	78,0 ± 0,56*

Обозначения:

* – различия с контрольной группой на уровне тенденции ($p \leq 0,1$);** – различия с контрольной группой достоверны ($p \leq 0,05$).

Кроме того, отмечалось улучшение усвоения сухого вещества на 1,1–1,7 % (при $p \leq 0,1$) и органического вещества на 1,0–1,4 % у животных из первой и второй опытных групп по сравнению с контрольной группой (при $p \leq 0,1$).

На основании метода расчета обменной энергии было показано, что рацион 1 обладал энергетической ценностью 251,4 МДж, рацион 2 – 264,6 МДж, рацион 3 – 266,4 МДж.

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют положительную динамику в процессах переваривания основных питательных веществ у животных опытных групп по сравнению с контрольной.

В ходе эксперимента также оценивалась упитанность животных в подопытных группах по 5-балльной шкале, особенно в период максимальных потерь живой массы, когда для компенсации дефицита питательных веществ у коров происходит их мобилизация из собственного тела на производство молока. Визуальная оценка упитанности на 100-й день лактации показала, что у контрольной группы средний балл составил 2,5, тогда как у опытных групп он достиг 2,75. Это различие в 0,25 балла было в пользу коров, получавших рационы с содержанием сырого протеина 17,0 % и 17,4 %, а также долей неразпадаемого в рубце протеина 36,7 % и 38,0 %, в отличие от контроля (16,0 % СП и 35,0 % НРП).

Изучение влияния использования защищенных белковых добавок в рационах кормления коров на показатели их воспроизводительной функции через исследование оплодотворяемости коров после первого осеменения, расчета индекса осеменения и сервис-периода. Анализ данных, отражающих воспроизводительные способности коров в экспериментальных группах, выявил, что показатели у животных опытных групп оказались выше, однако различия с контрольной группой регистрировались только на уровне статистической тенденции (таблица 4).

Таблица 4

Показатели воспроизводительной функции коров

Показатель	Группа (n=10)		
	Контрольная	I опытная	II опытная
Оплодотворяемость коров после 1-го осеменения, %	40,0	50,0	50,0
Индекс осеменения	2,57±0,76	2,36±0,48*	2,24±0,53*
Сервис-период, дней	147,3±17,82	132,5±14,69*	124,2±16,27*

Обозначения:

* - различия с контрольной группой на уровне тенденции ($p \leq 0,1$).

Тем не менее, анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что сервис-период в опытных группах в среднем был короче на 14,8 и 23,1 дня, соответственно, по сравнению с контрольной группой. Наиболее высокие показатели воспроизводительной функции зафиксированы у животных II опытной группы, которым давали соевый шрот.

Кроме того, отмечено увеличение оплодотворяемости коров из опытных групп на 10 % по сравнению с контролем, а также снижение числа осеменений, необходимых на одно результативное оплодотворение, на 0,21–0,33 (при $p \leq 0,1$).

Выводы. Изучено влияние использования защищенных белковых добавок из соевого и подсолнечного сырья в рационах кормления коров на переваримость питательных веществ рационов и показатели воспроизводительной функции животных.

Проведенный научно-хозяйственный опыт показал, что скармливание высокопродуктивным коровам защищенных белковых добавок позволяет улучшить переваримость сырого протеина (на 2,4–3,0 %) и остальных питательных веществ кормов, а также улучшить воспроизводительные функции высокопродуктивных коров. Наилучшие показатели были получены в группе животных, которым скармливали соевый экструдированный шрот.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лопатко, А.М. Будь здорова, кормилица-корова: Науч.-практ. пособие / А.М. Лопатко, А.М. Субботин, И.В. Сучкова [и др.]. – Орел, 2017. – 413 с.
2. Chojnacka, K. Innovative high digestibility protein feed materials reducing environmental impact through improved nitrogen-use efficiency in sustainable agriculture / K. Chojnacka, K. Mikula, G. Izydorczyk [et al.] // Journal of Environmental Management. – 2021. – Vol. 291. – Iss. 2. – Article number: 112693.
3. Хазиахметов, Ф.С. Особенности кормления высокопродуктивных коров / Ф.С. Хазиахметов // Рациональное кормление животных. – СПб. - М.- Краснодар : Лань, 2011. – С. 191-206.
4. Григорьев, Н. Современные требования к энергетической и протеиновой питательности кормов и рационов для высокопродуктивных коров / Н. Григорьев // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2007. – № 11. – С. 22-31.
5. Харитонов, Е. Л. Физиология и биохимия питания молочного скота / Е. Л. Харитонов. – Боровск: изво «Оптима пресс», 2011. – 372 с.
6. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: учебно-практическое пособие / В.Г. Рядчиков. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 328 с.
7. Прохоров, Е.О. Эффективность использования безалкалоидного зерна белого люпина в составе комбикорма при кормлении молочного скота: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.08 / Прохоров Евгений Олегович. – М., 2017. – 22 с.
8. Антонович, А.М. Гранулированный люпин в кормлении молодняка крупного рогатого скота / А.М. Антонович // Материалы международной научно-практ. конф., посвящ. 130-летию со дня рожд. акад. ВАСХНИЛ И.С. Попова: – М., 2018. – С. 305-310.
9. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: учебно-практическое пособие / В.Г. Рядчиков – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 48 с. – 306 с.
10. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве. – М.: Колос, 1976. – 276 с.
11. Методика расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ: Наставление / М.П. Кирилов, Е.А. Махаев, Н.Г. Первов и др.; ГНУ ВНИИЖ РАСХН. – Дубровицы, 2008. – 32 с.

Поступила в редакцию 21.04.2025 г.

EFFECTS OF RUMEN-PROTECTED PROTEIN SUPPLEMENTATION ON NUTRIENT DIGESTIBILITY AND REPRODUCTIVE FUNCTION OF COWS

N. A. Perova, V. N. Kalaev

In order to study the effect of rumen-protected protein supplements in the diet of highly productive cows on the nutrient digestibility and the reproductive function of animals an experiment was conducted on three groups of highly productive cows. The present studies have shown that the use of protected protein supplements increases the digestibility of crude protein by an average of 2.7%, and also promotes the digestibility of dry and organic matter in feed. Feeding cows in the experimental groups with protected protein supplements led to an improvement in their reproductive functions. This was manifested in a decrease in the insemination index from 2.57 to 2.3 on average for the experimental groups, which indicates an increase in the efficiency of fertilization. The service period also decreased – from 147.3 days to 132.5 and 124.2 days, which indicates a faster recovery of the reproductive function of cows after calving.

Keywords: feeding cows, extruded sunflower meal, extruded soybean meal, digestibility of nutrients, reproductive functions of cows.

Перова Наталья Альвиановна

аспирант кафедры генетики, цитологии и биоинженерии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия.

E-mail: NATALIY3103@yandex.ru

ORCID: 0009-0001-1451-9255

SPIN-code: 3135-9870

Perova Natalya A.

Postgraduate Student of the Department of Genetics, Cytology and Bioengineering, Faculty of Medicine and Biology, Voronezh State University, Voronezh, Russia.

Калаев Владислав Николаевич

доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия.

E-mail: dr_huixs@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4247-4509

Kalaev Vladislav N.

Doctor of Biological Sciences, Professor, Chair of genetics, cytology and bioengineering; Voronezh State University, Voronezh, Russia.